

**ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ
ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА ПРОФИЛАКТИК ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Абдуҳалилов Ҳожиакбар Дилмурод ўғли¹

Хасанов Хасан Хасанович²

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси мустақил изланувчиси¹

Ўзбекистон Республикаси

ИИВ Академияси курсанти²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526747>

Аннотация: Мақола таълим муассасалари ўқувчилари орасида йўл-транспорт ҳодисаларининг (ЙТҲ) олдини олишга қаратилган профилактик тадбирларни ташкил этиш услубиятини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга бағишланган. Унда йўлларда хавфсиз ҳаракат қилиш маданиятини шакллантиришга замонавий ёндашувлар кўриб чиқилган, мавжуд профилактика дастурлари ва уларнинг самарадорлиги таҳлил қилинган.

Интерактив таълим шакллари, рақамли технологиялардан фойдаланишни ва ота-оналарни хавфсиз хулқ-атвор кўникмаларини шакллантириш жараёнига жалб этишни ўз ичига олган инновацион усуллар таклиф этилган. Профилактик тадбирларни таълим жараёнига сингдириш ва уларнинг болалар ҳамда ўсмирлар иштирокидаги ЙТҲ даражасини пасайтиришга таъсирини баҳолашга алоҳида эътибор қаратилган. Тадқиқот натижаларидан таълим муассасаларида профилактика тизимини такомиллаштириш учун фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: Йўл-транспорт ҳодисалари, профилактик тадбирлар, таълим муассасалари, йўл ҳаракати хавфсизлиги, интерактив таълим, рақамли технологиялар, хавфсиз хулқ-атвор маданияти.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

Аннотация: Статья посвящена разработке и совершенствованию методики организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) среди учащихся образовательных учреждений. Рассматриваются современные подходы к формированию культуры безопасного поведения на дорогах, анализируются существующие программы

профилактики и их эффективность.

Предложены инновационные методы, включающие интерактивные формы обучения, использование цифровых технологий и вовлечение родителей в процесс формирования навыков безопасного поведения. Особое внимание уделено интеграции профилактических мероприятий в образовательный процесс и оценке их воздействия на снижение уровня ДТП с участием детей и подростков. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации системы профилактики в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: Дорожно-транспортные происшествия, профилактические мероприятия, образовательные учреждения, безопасность дорожного движения, интерактивное обучение, цифровые технологии, культура безопасного поведения.

Бугунги кунда Ўзбекистон мактабларида ўқувчиларга йўл ҳаракати қоидаларини ўргатиш талаб даражасида эмас¹

Йўл-транспорт ҳодисалари (ЙТҲ) муаммоси замонавий жамиятда, айниқса болалар ва ўсмирлар хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан, энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Таҳлиллар натижасида Ўзбекистонда 2025 йилнинг 3 оyi давомида жами ЙТҲлар сони 1293 тани ташкил этиб, ҳалок бўлганлар – 357 тани, жароҳат олганлар – 1279 тани ташкил этган.

ЙТҲлар вилоятлар кесимида қуйидагича тақсимланган:

Тошкент шаҳри – 150 та;

Тошкент вилояти – 166 та;

Наманган – 113 та;

Андижон – 79 та;

Фарғона – 179 та;

Сирдарё – 36 та;

Жиззах – 51 та;

Самарқанд – 172 та;

Сурхандарё – 63 та;

Қашқадарё – 73 та;

Бухоро – 39 та;

Навоий – 33 та;

Хоразм – 47 та;

Қорақалпоғистон Республикаси – 92 та.

ЙТҲлар келиб чиқиши объектив ҳамда субъектив сабаблар бўйича таҳлил қилинганда қуйидагилар аниқланди:

¹ «Мактабларда ўқувчиларга йўл ҳаракати қоидаларини ўргатиш талаб даражасида эмас» — сенатор (муружаат вақти: 07.05.2025 й)

Объектив сабаблар – 593 та (45,9 %):

- 211 та (16,3 %) – пиёдаларга шароит яратилмаган;
- 67 та (5,2 %) – йўлларни ёритилмаганлиги;
- 56 та (4,3 %) – муҳофаза тўсиқлар ўрнатилмаганлиги;
- 71 та (5,5 %) – велоўлаклар ташкил этилмаганлиги;
- 41 та (3,2 %) – йўл қоламаси носозлиги;
- 147 та (11,4 %) – бошқа объектив сабаблар.

Субъектив сабаблар – 741 та (54,1 %):

- 119 та (9,2 %) – белгиланган тезликка риоя қилмаслик;
- 124 та (9,7 %) – пиёдага йўл бермаслик;
- 57 та (4,4 %) – қувиб ўтиш қондасини бузиш;
- 87 та (6,7 %) – ҳайдовчининг тажрибасизлиги;
- 111 та (8,6 %) – пиёда йўлни белгиланганмаган ўтиши;
- 36 та (2,8 %) – светофорнинг тақиқловчи ишорасида ҳаракатланиш;
- 69 та (5,3 %) – оралиқ масофани сақламаслик;
- 40 та (3,0 %) – руль бошқарувида ухлаб қолиш;
- 16 та (1,2 %) – маст ҳолда бошқариш;
- 41 та (3,2 %) – бошқа субъектив сабаблар.

Йўл-транспорт ҳодисалари ҳайдовчиларнинг ёши бўйича таҳлил қилинганда 18-25 ёшгача – 283 та (21,9 %), 25-30 ёшгача – 245 та (18,9 %), 30-35 ёшгача 236 та (18,2 %), 35-40 ёшгача – 194 та (15,0), 40-50 ёшгача – 166 та (12,9 %), 50 ёшдан юқори – 169 та (13,1 %) эканлиги аниқланди.

ЙТХлар ҳодиса иштирокчилари бўйича таҳлил қилинганда енгил – 993 та, юк – 92 та, автобус, 25 та, мотоцикл – 18 та, велосипед – 82 та, трактор – 2 та, скутер – 81 та ҳолатда содир этилган.

ЙТХлар содир этилган йўл тоифалари бўйича таҳлил қилинганда халқаро йўлларда – 284 та, давлат – 472 та, шаҳар – 253 та, маҳаллий йўлларда – 284 та ҳолатлар аниқланган.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили йўлларда 1,3 миллионга яқин одам ҳалок бўлади ва 50 миллионгача одам жароҳат олади. 5-29 ёшдаги одамлар учун йўл-транспорт ҳодисалари ҳаёт учун асосий таҳдиддир. Дунёдаги ҳар тўртинчи ўлим пиёдалар ва велосипедчилар ҳисобига тўғри келади.

Таълим муассасалари ўқувчиларда йўлларда хавфсиз ҳаракат қилиш кўникмаларини шакллантиришда муҳим роль ўйнайди, чунки айнан мактаб ёшида йўл ҳаракати қоидаларига масъулиятли муносабатда бўлиш асослари шаклланади. Бироқ, мавжуд профилактика дастурлари кўпинча расмий тусга эга бўлиб, ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олмайди ва замонавий таълим технологияларидан фойдаланмайди. Бу уларнинг самарадорлигини пасайтиради

ва услубий ёндашувларни қайта кўриб чиқишни талаб қилади.

Ушбу мақоланинг мақсади таълим муассасаларида ЙТХнинг олдини олиш бўйича профилактика тадбирларини ташкил этишнинг замонавий усулларини таҳлил қилиш, уларнинг камчиликларини аниқлаш ва интерактив ҳамда рақамли технологияларни уйғунлаштириш асосида янги ёндашувларни таклиф этишдан иборат. Мақолада педагогик жамоа, ота-оналар ва ўқувчиларнинг ўзларини хавфсиз хулқ-атвор маданиятини шакллантириш жараёнига жалб этиш истиқболлари кўриб чиқилади, шунингдек, таклиф этилган чора-тадбирларнинг йўл-транспорт жароҳатлари даражасини пасайтириш бўйича салоҳияти баҳоланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони ҳамда “Автомобиль йўлларида инсон хавфсизлигини ишончли таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 4 апрелдаги ПҚ-190-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 16 апрели кунида “Таълим муассасаларида йўл ҳаракати қоидалари тарғиботини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ВМҚ- 212-сон қарори қабул қилинади.

Ушбу қарорга мувофиқ, “Йўл ҳаракати қоидалари ёш тарғиботчиси” клуби тўғрисидаги низом тасдиқланди. Клубнинг асосий вазифалари сифатида қуйидагилар белгиланган:

- вояга етмаганлар ўртасида йўл ҳаракати қоидаларини тарғиб қилиш ҳамда йўлларда ҳаракатланиш қоидалари бўйича кўникмаларни шакллантириш борасидаги тадбирларни ташкил этиш ва уларда иштирок этиш;
- ўқувчи ёшларнинг йўл ҳаракати қоидаларга оид олган билимларини амалда татбиқ этишига кўмаклашиш;
- умумий ва ўрта махсус таълим муассасаларида йўл ҳаракати қоидаларини тарғиб этиш ишларига ўқувчи ёшларни жалб қилиш;
- ўқувчи ёшларда ҳаракатланиш маданияти ва йўл ҳаракати иштирокчиси масъулияти ҳиссини шакллантириш;
- йўл ҳаракати қоидаларини тарғиб қилишда амалий кўникмаларга эга бўлиш;
- оромгоҳларда йўл ҳаракати хавфсизлигига оид мусобақаларда иштирок этиш, ўқувчи ёшларнинг мазкур йўналишдаги билим ва кўникмаларини янада ошириб боришга қаратилган оммавий тадбирларни ташкил қилиш;
- йўл ҳаракати хавфсизлигига оид мусобақаларга клуб аъзоларини ҳам ўқувчи ёшларни тайёрлаб бориш;
- ўқувчи ёшлар ва вояга етмаганларнинг йўл ҳаракати хавфсизлигига оид саводхонлигини ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар

вазирлиги Жамоат тартибини сақлаш департаментининг Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматига таклифлар киритиш назарда тутилган.

Ундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 июлдаги “2022 — 2026 йиллар давомида амалга оширилиши мўлжалланган “хавфсиз ва равон йўл” умуммиллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-316-сон қарорига мувофиқ “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташвиқот ишларини кучайтириш, болаларга йўл ҳаракати қоидаларини амалий ўргатишни йўлга қўйиш” асосий йўналишларда бири сифатида белгиланган эди.

Ушбу йўналиш ижроси юзасидан қуйидаги тадбирлар амалга оширилди.

биринчидан, мактабларда йўл ҳаракати қоидалари ўргатиш синфхоналари ташкил қилинди;

иккинчидан, мактабларда йўл ҳаракати қоидалари ўргатиш синфхоналари ташкил этилди;

учинчидан, Йўл-транспорт ҳодисалари энг кўп юз берадиган йўлларда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг ташвиқот воситаларини (реклама-ахборот плакатлари, шитларни) ўрнатилди;

тўртинчидан, “Дикқат, йўловчи!”, “Дикқат, болалар!” номли ва шу каби профилактик тадбирларни ўтказилди;

бешинчидан, “Яшил чироқ”, “Йўл ҳаракати қоидалари билимдони”, “Энг намунали йўловчи” номли ва шу каби кўрик танловлар ўтказилди;

олтинчидан, Йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш маданиятини оширишга қаратилган ижтимоий роликлар тайёрланди ҳамда республика ва маҳаллий телеканалларда намойиш этиб борилди.

Амалга оширилган ислохотларга қарамай бугунги кунда бир қатор камчиликлар кўзга ташланмоқда. Хусусан, 2022 йилнинг 9 оyi давомида ўн мингдан ортиқ мавжуд мактабларнинг бор-йўғи 588 тасига (6 фоиз) “Ҳаракат хавфсизлиги синфхоналари” ташкил этилган эди.

Бугунги кунда умумтаълим мактабларида ўқувчиларга Йўл ҳаракати қоидаларини ўргатиш ишлари ҳам талаб даражасида эмас. Ҳолбуки, қарорда ўқув базасини яратиш вазифаси аниқ белгилаб қўйилган.

Таҳлиллар натижасида қуйидаги камчиликлар аниқланди:

1. Педагогларнинг йўл ҳаракати хавфсизлиги масалалари бўйича етарли тайёргарликка эга эмаслиги.

Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлиги (ЙҲХ) бўйича профилактик тадбирларни ташкил этишдаги асосий муаммолардан бири педагогик ходимларнинг етарли даражада тайёрланмаганидир. Йўл ҳаракати қоидалари бўйича дарсларни ўтишга масъул ўқитувчилар кўпинча болаларга самарали таълим бериш учун зарур билим ва услубий кўникмаларга эга эмаслар. Махсус малака ошириш дастурларининг йўқлиги ва долзарб ўқув материалларидан фойдаланиш имкониятининг чекланганлиги ЙҲХ бўйича

дарсларнинг кўпинча юзаки ўтказилишига олиб келади. Бу ўқувчиларнинг йўлларда хавфсиз юриш ҳақидаги тушунчаларини пасайтиради ва олинган билимларни амалда қўллаш қобилиятини чеклайди.

2. Замонавий таълим технологияларидан чекланган фойдаланиш

Яна бир муаммо - ЙХХни ўқитиш жараёнига замонавий таълим технологияларини жорий этишнинг чекланганлиги. Ўзбекистондаги кўплаб таълим муассасаларида йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича дарслар маъруза ва босма материаллар каби анъанавий усуллар ёрдамида ўтказилади. Ўқувчиларнинг қизиқишини ошириши ва материални самарали ўзлаштиришга ёрдам бериши мумкин бўлган интерактив платформалар, виртуал симуляторлар, мобил иловалар ва бошқа рақамли воситалар жуда кам қўлланилади. Бу маблағ етишмаслиги, мактабларда техник инфратузилманинг йўқлиги ва ўқитувчиларнинг рақамли саводхонлиги пастлиги билан боғлиқ.

3. Ота-оналар ва жамоатчиликнинг суст иштироки

Ота-оналар ва жамоатчиликнинг ЙХХ бўйича профилактика тадбирларига жалб этилиш даражасининг пастлиги ҳам жиддий муаммо ҳисобланади. Ота-оналар кўпинча болаларга йўл ҳаракати қоидаларини ўргатишнинг аҳамиятини етарлича баҳоламайдилар ва буни фақат мактабнинг вазифаси деб ҳисоблайдилар.

Оилаларни жалб қилишга қаратилган мунтазам ахборот кампаниялари ва тадбирларнинг йўқлиги катталарнинг болаларда йўлларда хавфсиз юриш кўникмаларини шакллантириш зарурлиги ҳақида етарли даражада хабардор бўлмаслигига олиб келади. Бундан ташқари, жамоат ташкилотлари ва маҳаллий ҳамжамиятлар йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш ташаббусларида камдан-кам иштирок этади, бу эса бундай дастурларнинг кўлами ва самарадорлигини чеклайди.

4. Инфратузилма муаммолари

Инфратузилмавий чекловлар ЙХХ бўйича профилактика тадбирларини ўтказишни сезиларли даражада қийинлаштиради. Ўзбекистоннинг кўплаб аҳоли пунктларида хавфсиз пиёдалар ўтиш жойлари, светофорлар, йўл белгилари ва пиёдалар, айниқса болалар хавфсизлигини таъминлайдиган бошқа элементлар мавжуд эмас.

Мактаб ўқувчиларига йўл ҳаракати қоидаларини амалда ўргатиш учун автошаҳарчалар ва махсус майдончалар етишмайди. Бу болаларнинг хавфсиз хулқ-атвор кўникмаларини реал шароитларга яқин вазиятларда машқ қилиш имкониятларини чеклайди. Молиялаштиришнинг етарли эмаслиги ва таълим органлари ҳамда маҳаллий ҳокимият органлари ўртасидаги мувофиқлаштиришнинг сустлиги ушбу муаммони янада чуқурлаштиради.

Ўзбекистон таълим муассасаларида йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича профилактик тадбирларни амалга ошириши бўйича тавсиялар:

- Йўлни хавфсиз кесиб ўтишни моделлаштириш ёки ёруғлик қайтарувчи элементлардан фойдаланиш каби амалий машғулотлар ўтказиш;
- Дастурларни жорий этишдан олдин ва кейин ўқувчиларнинг билимлари ва хулқ-атвори ҳақида маълумотлар тўплаш (сўровномалар, тестлар, кузатувлар) ўтказиш;
- Таълим жараёнига ўқитувчилар ва ота-оналарнинг жалб этилганлик даражасини баҳолаш;
- Мониторинг учун Таълим вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги ва маҳаллий ҳокимият органлари вакилларида иборат идораларо ишчи гуруҳ тузиш;
- ЙХХ дастурларини миллий таълим стандартларига киритиш;
- Ўқитувчиларни онлайн платформалар ва минтақавий ўқув марказлари орқали оммавий ўқитишни ташкил этиш;
- Минтақавий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда энг яхши амалиётларни барча мактаблар ва таълим муассасаларига, шу жумладан болалар боғчалари ва коллежларга ёйиш.

Ўтказилган таҳлиллар ва таълим муассасаларида йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш бўйича профилактик тадбирларни ташкил этиш услубиятини такомиллаштириш йўналишлари ўсиб келаётган авлод орасида йўлларда хавфсиз ҳаракатланиш маданиятини шакллантиришга комплекс ва тизимли ёндашувнинг зарурлигини кўрсатмоқда.

Хулоса

Амалга оширилаётган ҳаракатларга қарамай, болалар йўл-транспорт жароҳатлари статистикаси ҳамон ташвишли бўлиб қолмоқда. Бу эса мавжуд иш усуллари ва шакллариининг етарлича самарали эмаслигидан далолат беради. Таълимнинг интерфаол шакллариини фаоллаштириш, идораларо ҳамкорликни кучайтириш, ота-оналарни жалб этиш ва замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишга асосланган услубиятнинг таклиф этилган янгиланиши ўқувчиларнинг йўл ҳаракати қоидалари ҳақидаги билимларини ошириш ва уларда барқарор хавфсиз хулқ-атвор кўникмаларини шакллантиришга қодир.

Таклиф этилган чора-тадбирларнинг жорий этилиши болаларнинг маълумотларни шунчаки қабул қилишдан таълим жараёнида фаол иштирок этишига ўтиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида йўлдаги хавф-хатар ва масъулиятни чуқурроқ англашларига ёрдам беради. Таълим муассасалари, давлат ҳокимияти органлари, жамоат ташкилотлари ва оила саъй-ҳаракатларининг уйғунлашуви болалар ва ўсмирлар учун хавфсиз муҳит яратишда муваффақиятнинг асосий омили ҳисобланади.

Кейинги тадқиқотлар жорий этилган инновацион усулларнинг самарадорлигини баҳолашга ҳамда ўзгарувчан йўл вазиятлари ва замонавий болаларнинг ахборотни идрок этиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда янги ёндашувларни ишлаб чиқишга қаратилиши мумкин. Болалар йўл-транспорт

жароҳатлари профилактикасига сармоя киритиш келажакка қўйилган маблағ бўлиб, юртимизнинг ёш фуқаролари ҳаёти ва соғлиғини сақлашга хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Йўл ҳаракати тўғрисида” 19.01.2024 йилдаги ЎРҚ-900-сон Қонуни;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чоратadbирлари тўғрисида” 29.11.2021 йилдаги ПФ-27-сон Фармони;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йиллар давомида амалга оширилиши мўлжалланган «хавфсиз ва равон йўл» умуммиллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида” 12.07.2022 йилдаги ПҚ-316-сон Қарори;
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Таълим муассасаларида йўл ҳаракати қоидалари тарғиботини кучайтириш чоратadbирлари тўғрисида” 26.04.2022 йилдаги 212-сон Қарори;
5. Назаров В.Ю. Административно-правовое регулирование организации дорожного движения в городах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2007.
6. Россинский Б.В. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва-1993.
7. Смородина В.А. Организационно-правовые основы пропаганды безопасности дорожного движения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург-2007.
8. Квитчук А.С. Система обеспечения безопасности дорожного движения в России. (Историко-правовое исследование). Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург-2007.
9. Иванова О.А., Административная ответственность участников дорожного движения за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2004;
10. <https://gov.uz/uz/iiv/news/view/4378>;
11. <https://sputniknews.uz/20250507/shavkat-mirziyoev-amaliy-tashrif-rossiya-49245276.html>;
12. <https://yhxx.uz/uz/news/yol-harakati-qoidalari-maktabgacha-talim-muassasalaridan-boshlab-bolalarga-orgatilishi-zarur>.